

OCHIQ TUTASHUV VA QISQA TUTASHUV TESTIDAN TRANSFORMATOR EKVALENT ZANJIRINI ANIQLASH

S.I.Axtamova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11179253

Ochiq tutashuv va qisqa tutashuv sinovlari transformatorning samaradorligi, kuchlanish regulyatsiyasi, kontaktlarning zanglashiga olib kelishi va hokazo parametrlarini aniqlash uchun amalga oshiriladi. Bu sinovlar haqiqiy yuklamasdan amalga oshiriladi va shu sababli sinov uchun juda kam quvvat talab qilinadi. Ochiq tutashuv va qisqa tutashuv testi to'liq yuk sinovi bilan solishtirganda juda aniq natija beradi.

Ochiq tutashuv sinovining maqsadi transformatorning yuksiz oqimini va yo'qotishlarini aniqlashdir, buning natijasida ularning yuksiz parametrlari aniqlanadi. Ushbu sinov transformatorning birlamchi o'rashida amalga oshiriladi. Vattmetr, ampermetr va kuchlanish ularning birlamchi o'rashiga ulangan. Nominal kuchlanish o'zgaruvchan tok manbai yordamida ularning birlamchi o'rashiga beriladi.

Transformatorning ikkilamchi o'rashi ochiq saqlanadi va voltmeter ularning terminaliga ulanadi. Ushbu voltmeter ikkilamchi induksiya kuchlanishini o'lchaydi. Transformatorning ikkilamchi ochiq bo'lganligi sababli, yuksiz oqim birlamchi o'rash orqali oqadi. To'liq nominal oqim bilan solishtirganda yuksiz oqimning qiymati juda kichik. Misning yo'qolishi faqat transformatorning birlamchi o'rashida sodir bo'ladi, chunki ikkilamchi o'rash ochiq. Vattmetrning o'qishi faqat yadro va temir yo'qotishlarini ifodalaydi.

Transformatorning asosiy yo'qolishi barcha turdagi yuklar uchun bir xil.

1-rasm. Transformatorda ochiq elektron sinov uchun ekvivalent sxema

W_0 - vattmetr ko'rsatkichi

V_1 - voltmetrni o'qish

I_0 - ampermetr ko'rsatkichi

Keyin transformatorning temir yo'qolishi $P_i = W_0$ va

$$W_0 = V_1 I_0 \cos \varphi \quad (1)$$

Yuksiz quvvat omili

$$\cos \varphi = W_0 / (V_1 I_0)$$

Ishchi komponent I_w hisoblanadi

$$I_w = W_0 / V_0 \quad (2)$$

(1) tenglamadan W_0 qiymatini (2) tenglamaga qo'yib, siz ishchi komponentning qiymatini olasiz.

$$I_w = I_0 \cos \varphi$$

Magnitlashtiruvchi komponent hisoblanadi

$$I_m = (I_0^2 - I_w^2)^{1/2}$$

Quyida hech qanday yuk parametrlari ko'rsatilmagan:

Ekvivalent hayajonli qarshilik

$$R_0 = V_1 / I_1$$

Ekvivalent hayajonli reaksiya hisoblanadi

$$X_0 = V_1 / I_m$$

Qisqa tutashuv sinovi:

Qisqa tutashuv sinovi transformatorning quyida keltirilgan parametrini aniqlash uchun amalga oshiriladi.

To'liq yukda mis yo'qotilishini aniqlaydi. Misning yo'qolishi transformatorning samaradorligini aniqlash uchun ishlatiladi.

Ekvivalent qarshilik, empedans va oqish reaktivligi qisqa tutashuv testi bilan ma'lum.

Qisqa tutashuv sinovi transformatorning ikkilamchi yoki yuqori kuchlanishli o'rashida amalga oshiriladi. Vattmetr, voltmetr va ampermetr kabi o'lchash asboblari transformatorning yuqori kuchlanishli o'rashiga ulangan. Ularning birlamchi o'rashi ularning terminaliga ulangan qalin chiziq yoki ampermetr yordamida qisqa tutashuvga ega. Past kuchlanish manbai ikkilamchi o'rash bo'ylab ulanadi, buning natijasida to'liq yuk oqimi transformatorning ikkilamchi va birlamchi o'rashidan oqib chiqadi. To'liq yuk oqimi ularning ikkilamchi o'rashiga ulangan ampermetr bilan o'lchanadi.

Past kuchlanish manbai ikkilamchi o'rash bo'ylab qo'llaniladi, bu normal nominal kuchlanishning taxminan 5 dan 10% gacha. Oqim transformatorning yadrosida o'rnatiladi. Oqimning kattaligi odatdagi oqimga nisbatan kichikdir. Transformatorning temir yo'qotilishi oqimga bog'liq. Oqimning past qiymati tufayli qisqa tutashuv sinovida kamroq uchraydi. Vattmetrning o'qishi faqat ularning sariqlarida mis yo'qotilishini aniqlaydi. Voltmetr ularning yuqori kuchlanishli

o'rashiga qo'llaniladigan kuchlanishni o'lchaydi. Qo'llaniladigan kuchlanish tufayli transformatorlarda ikkilamchi oqim paydo bo'ladi.

2-rasm. Transformatorlarda qisqa tutashuvni tekshirish uchun ekvivalent sxema

Qisqa tutashuv sinovini hisoblash:

W_c - vattmetrni o'qish

V_{sc} - voltmetrni o'qish

I_{sc} - ampermetr ko'rsatkichi

Keyin transformatorning to'liq yuk mis yo'qotilishi bilan beriladi

$$P_c = [I_{fl}/I_{sc}]^2 * W_c$$

$$I_{sc} * R_s = W_c$$

Ikkilamchi tomon uchun ekvivalent qarshilik

$$R_s = W_c / I_{sc}^2$$

Ikkilamchi tomonga atalgan ekvivalent impedans tomonidan berilgan

$$Z_s = V_{sc} / I_{sc}$$

Ikkilamchi tomonga tegishli ekvivalent reaktivlik bilan berilgan

$$X_s = [Z_s^2 - R_s^2]^{1/2}$$

3-rasm. Ochiq tutashuv va qisqa tutashuv testidan transformator ishlaganda voltmeter, ampermet va vatmeter ko'rsatkichlarini aniqlash.

Foydalangan adabiyotlar

1. N. Mohan, Elektr mashinalari va diskleri: Birinchi kurs, Wiley, 2012.

2. A. Veltman, D.W.J. Pulle va R.W. DeDonker, ilg'or elektr drayvlar: tahlil, modellashtirish, nazorat, Springer, 2011 yil.

3. J.L.Kirtli, Elektr quvvati tamoyillari: manbalar, konvertatsiya, taqsimlash va foydalanish, Wiley, 2010 yil.

4. A. Veltman, D.W.J. Pulle va R.V. DeDonker, Elektr drayvlar asoslari, Springer, 2007 yil.